

SLENGNING NORMATIV TILGA KIRISH JARAYONI.

Majidova Mehrinigor Shavkat qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti,
Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: til doimiy ravishda rivojlanib boradigan ijtimoiy hodisa bo'lib, jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy va kommunikativ jarayonlar bilan chambarchas bog'liqdir. Jamiyat taraqqiyoti davomida tilning lug'aviy tarkibi ham yangilanib boradi, yangi so'zlar va iboralar paydo bo'ladi hamda ayrim so'zlarning qo'llanish doirasi kengayadi yoki torayadi. Ana shunday til birliklaridan biri sleng hisoblanadi. Sleng – bu muayyan ijtimoiy guruhlar, ayniqsa yoshlar, kasb egalari yoki ma'lum submadaniyat vakillari tomonidan kundalik muloqot jarayonida faol qo'llaniladigan norasmiy leksik qatlamdir. Sleng so'zlar ko'pincha emotsional-ekspressiv bo'lib, nutqqa jonlilik, obrazlilik va ifodaviylik bag'ishlaydi. Dastlab bunday birliklar adabiy til me'yorlariga kirmagan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan ayrim sleng birliklari umumxalq nutqiga kirib boradi va asta-sekin normativ til tarkibiga qo'shilishi mumkin. Zamonaviy lingvistika fanida slengning til tizimidagi o'rnini, uning shakllanish mexanizmlari hamda normativ tilga kirib borish jarayonini o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Globalizatsiya, ommaviy axborot vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishi natijasida sleng birliklarining tarqalish tezligi sezilarli darajada oshdi. Bu esa ularning adabiy til me'yorlariga ta'sirini yanada kuchaytirmoqda. Shu sababli slengning normativ tilga kirish jarayonini ilmiy jihatdan o'rganish til taraqqiyoti qonuniyatlarini anglashda hamda zamonaviy leksik jarayonlarni tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi sleng birliklarining normativ tilga kirib borish jarayonini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning lingvistik xususiyatlari, shakllanish mexanizmlari hamda til tizimiga integratsiyalashuv omillarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot quyidagi vazifalarni hal etishga qaratilgan: sleng tushunchasining lingvistik mohiyatini aniqlash hamda uning boshqa norasmiy leksik qatlamlar (jargon, argo va dialekt) bilan o'zaro farqli jihatlarini tahlil qilish; sleng birliklarining shakllanish jarayonini, ularning semantik, stilistik va funksional xususiyatlarini o'rganish; sleng so'zlarning ommaviy nutqda tarqalishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy va kommunikativ omillarni aniqlash; sleng birliklarining umumxalq nutqiga kirib borishi va asta-sekin normativ tilga moslashish jarayonini lingvistik nuqtai nazardan tahlil qilish; zamonaviy kommunikatsiya vositalari, xususan, internet va ijtimoiy tarmoqlarning sleng so'zlarning tarqalishidagi rolini o'rganish; slengning adabiy til me'yorlariga ta'siri hamda uning til taraqqiyotidagi o'rnini ilmiy asosda baholash. Mazkur tadqiqot sleng birliklarining til tizimidagi evolyutsion jarayonlarini aniqlashga hamda ularning normativ til bilan o'zaro aloqasini kompleks tarzda o'rganishga xizmat qiladi.

METODLAR VA MATERIALLAR: tadqiqot jarayonida zamonaviy lingvistika fanida qo'llaniladigan ilmiy metodlardan foydalanildi. Birinchidan, ilmiy adabiyotlarni tahlil

qilish metodi yordamida sleng, jargon va norasmiy leksika bo'yicha mavjud nazariy qarashlar o'rganildi. Ikkinchidan, taqqoslash metodi orqali sleng birliklarining adabiy til birliklari bilan o'xshash va farqli jihatlari aniqlab berildi. Uchinchidan, lingvistik tahlil metodi yordamida sleng so'zlarning semantik va stilistik xususiyatlari o'rganildi. To'rtinchidan, umumlashtirish metodi orqali tadqiqot natijalari tizimlashtirilib, ilmiy xulosalar shakllantirildi. Tadqiqot materiallari sifatida zamonaviy tilshunoslikka oid ilmiy manbalar, lug'atlar, ommaviy axborot vositalari materiallari, internet va ijtimoiy tarmoqlarda qo'llanilayotgan sleng birliklari tahlil qilindi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sleng tilning dinamik va o'zgaruvchan qatlamlaridan biri hisoblanadi. Sleng birliklari odatda muayyan ijtimoiy guruhlar nutqida paydo bo'lib, keyinchalik kengroq kommunikativ muhitga tarqaladi. Slengning normativ tilga kirish jarayoni bir necha bosqichda amalga oshadi. Dastlab sleng so'zlar muayyan ijtimoiy guruh doirasida qo'llaniladi. Keyinchalik ular ommaviy nutqda, ayniqsa yoshlar tilida keng tarqaladi. Ommaviy axborot vositalari, kino, televideniye hamda internet platformalari bu jarayonni yanada tezlashtiradi. Vaqt o'tishi bilan ayrim sleng birliklari umumxalq nutqida mustahkam o'rin egallaydi va ularning stilistik rang-barangligi kamayadi. Natijada bunday birliklar lug'atlarga kiritilishi va adabiy tilning normativ birliklari sifatida tan olinishi mumkin. Shuningdek, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sleng birliklarining normativ tilga kirib borishi ko'p jihatdan ijtimoiy-madaniy omillarga bog'liq. Jamiyatdagi texnologik rivojlanish, madaniy almashinuv va kommunikatsiya vositalarining kengayishi bu jarayonga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Natijada sleng tilning leksik boyligini oshiruvchi omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sleng til tizimining muhim va dinamik qatlamlaridan biri hisoblanadi. U muayyan ijtimoiy guruhlar nutqida paydo bo'lib, vaqt o'tishi bilan umumxalq nutqiga kirib boradi hamda ayrim hollarda normativ til tarkibiga qo'shilishi mumkin. Sleng birliklarining normativ tilga kirish jarayoni murakkab va ko'p bosqichli bo'lib, unda ijtimoiy, madaniy va kommunikativ omillar muhim rol o'ynaydi. Ommaviy axborot vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlar sleng so'zlarning tarqalishini tezlashtiruvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, sleng tilning rivojlanish jarayonida yangi leksik birliklarning paydo bo'lishiga xizmat qiladi hamda nutqning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiradi. Kelajakda sleng birliklarining til tizimiga ta'siri, ularning normativ til bilan o'zaro aloqasi hamda zamonaviy kommunikatsiya muhitidagi roli yanada chuqurroq o'rganilishi zarur.

Kalit so'zlar: sleng, normativ til, slengning normativlashuvi, til tizimi, lingvistik mexanizmlar, grafemik moslashuv, fonetik moslashuv, morfologik moslashuv, ijtimoiy omillar, pragmatik omillar.

ПРОЦЕСС ВХОЖДЕНИЯ СЛЕНГА В НОРМАТИВНЫЙ ЯЗЫК.

Маджидова Мехринигор Шавкат кизи, магистрант Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: язык является социальным явлением, которое постоянно развивается и тесно связано с социальными, культурными и коммуникативными процессами в обществе. В ходе общественного развития лексический состав языка также обновляется: появляются новые слова и выражения, а сфера употребления некоторых слов расширяется или сужается. Одним из таких языковых явлений является сленг. Сленг представляет собой неформальный лексический слой, активно используемый в повседневном общении определёнными социальными группами, особенно молодёжью, представителями различных профессий или субкультур. Сленговые слова, как правило, обладают эмоционально-экспрессивной окраской, придавая речи живость, образность и выразительность. Хотя первоначально такие единицы не входят в нормы литературного языка, со временем некоторые сленговые слова проникают в общенародную речь и постепенно могут стать частью нормативного языка. В современной лингвистике изучение места сленга в языковой системе, механизмов его формирования и процесса его проникновения в нормативный язык является одним из важных научных направлений. Развитие глобализации, средств массовой информации, интернета и социальных сетей значительно ускорило распространение сленговых единиц. Это, в свою очередь, усиливает их влияние на нормы литературного языка. Поэтому научное изучение процесса проникновения сленга в нормативный язык имеет важное значение для понимания закономерностей развития языка и анализа современных лексических процессов.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования — научно проанализировать процесс проникновения сленговых единиц в нормативный язык, определить их лингвистические особенности, механизмы формирования и факторы интеграции в языковую систему. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: определить лингвистическую сущность понятия «сленг» и проанализировать его отличия от других неформальных лексических слоёв (жаргон, арг, диалект); изучить процесс формирования сленговых единиц, их семантические, стилистические и функциональные особенности; выявить социальные и коммуникативные факторы, влияющие на распространение сленговых слов в массовой речи; проанализировать процесс проникновения сленговых единиц в общенародную речь и их постепенную адаптацию к нормативному языку с лингвистической точки зрения; изучить роль современных средств коммуникации, в частности интернета и социальных сетей, в распространении сленговых слов; научно оценить влияние сленга на нормы литературного языка и его роль в развитии языка. Данное исследование направлено на выявление эволюционных процессов сленговых единиц в языковой системе и комплексное изучение их взаимодействия с нормативным языком.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: в процессе исследования использовались научные методы, применяемые в современной лингвистике. Во-первых, методом анализа научной литературы были изучены существующие теоретические взгляды на сленг, жаргон и неформальную лексику. Во-вторых, с помощью сравнительного метода были выявлены сходства и различия между сленговыми единицами и единицами литературного языка. В-третьих, методом лингвистического анализа были исследованы семантические и стилистические особенности сленговых слов. В-четвёртых, методом обобщения результаты исследования были систематизированы и сформулированы научные выводы. Материалами исследования послужили научные источники по современной лингвистике, словари, материалы средств массовой информации, а также сленговые единицы, используемые в интернете и социальных сетях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что сленг является одним из наиболее динамичных и изменчивых слоёв языка. Сленговые единицы обычно возникают в речи определённых социальных групп, а затем распространяются в более широкую коммуникативную среду. Процесс проникновения сленга в нормативный язык осуществляется в несколько этапов. Сначала сленговые слова используются в пределах определённой социальной группы. Затем они распространяются в массовой речи, особенно среди молодёжи. Средства массовой информации, кино, телевидение и интернет-платформы значительно ускоряют этот процесс. Со временем некоторые сленговые единицы закрепляются в общенародной речи, а их стилистическая окраска постепенно ослабевает. В результате такие слова могут быть включены в словари и признаны нормативными единицами литературного языка. Кроме того, исследование показало, что процесс проникновения сленга в нормативный язык во многом зависит от социально-культурных факторов. Технологическое развитие общества, культурный обмен и расширение коммуникационных средств оказывают значительное влияние на этот процесс. Таким образом, сленг выступает одним из факторов, способствующих обогащению лексического состава языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показывают, что сленг является важным и динамичным слоем языковой системы. Он возникает в речи определённых социальных групп и со временем может проникать в общенародную речь, а в некоторых случаях — входить в состав нормативного языка. Процесс вхождения сленговых единиц в нормативный язык является сложным и многоэтапным, в котором значительную роль играют социальные, культурные и коммуникативные факторы. Средства массовой информации, интернет и социальные сети являются одними из основных факторов, ускоряющих распространение сленговых слов. В то же время сленг способствует появлению новых лексических единиц в языке и расширяет выразительные возможности речи. В дальнейшем необходимо более глубоко изучать влияние сленга на языковую

систему, его взаимодействие с нормативным языком и его роль в современной коммуникативной среде.

Ключевые слова: сленг, нормативный язык, нормализация сленга, языковая система, лингвистические механизмы, графемная адаптация, фонетическая адаптация, морфологическая адаптация, социальные факторы, прагматические факторы.

THE PROCESS OF SLANG ENTERING THE STANDARD LANGUAGE.

Majidova Mehrinigor Shavkat qizi, master's student, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: language is a social phenomenon that constantly develops and is closely connected with social, cultural, and communicative processes in society. In the course of social development, the lexical composition of a language is also renewed: new words and expressions appear, while the scope of usage of some words expands or narrows. One of such linguistic phenomena is slang. Slang is an informal lexical layer actively used in everyday communication by certain social groups, especially young people, professionals, or representatives of particular subcultures. Slang words usually possess an emotional and expressive character, giving speech vividness, imagery, and expressiveness. Although such units initially do not belong to the norms of the literary language, over time some slang words penetrate into common speech and may gradually become part of the standard language. In modern linguistics, the study of the place of slang in the language system, the mechanisms of its formation, and the process of its integration into the standard language is considered one of the important scientific directions. The development of globalization, mass media, the Internet, and social networks has significantly accelerated the spread of slang units. This, in turn, strengthens their influence on the norms of the literary language. Therefore, the scientific study of the process of slang entering the standard language is important for understanding the laws of language development and analyzing modern lexical processes.

AIM: the main aim of this research is to scientifically analyze the process by which slang units enter the standard language, as well as to determine their linguistic characteristics, formation mechanisms, and factors of integration into the language system. To achieve this aim, the following tasks were set: to determine the linguistic essence of the concept of slang and analyze its differences from other informal lexical layers such as jargon, argot, and dialect; to study the formation process of slang units and analyze their semantic, stylistic, and functional features; to identify social and communicative factors influencing the spread of slang words in mass communication; to analyze the process of slang units entering common speech and gradually adapting to

the standard language from a linguistic perspective; to examine the role of modern communication tools, particularly the Internet and social networks, in the dissemination of slang words; to evaluate scientifically the influence of slang on the norms of the literary language and its role in language development. This research aims to identify the evolutionary processes of slang units within the language system and to comprehensively study their interaction with the standard language.

METHODS AND MATERIALS: during the research process, scientific methods commonly used in modern linguistics were applied. First, the method of scientific literature analysis was used to study existing theoretical views on slang, jargon, and informal vocabulary. Second, the comparative method was applied to identify similarities and differences between slang units and standard language units. Third, the linguistic analysis method was used to examine the semantic and stylistic characteristics of slang words. Fourth, the generalization method was applied to systematize the research results and formulate scientific conclusions. The research materials included scientific sources related to modern linguistics, dictionaries, materials from mass media, as well as slang units used in the Internet and social networks.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study show that slang is one of the most dynamic and changeable layers of language. Slang units usually emerge within the speech of specific social groups and later spread into a broader communicative environment. The process of slang entering the standard language occurs in several stages. Initially, slang words are used within a specific social group. Later, they spread in mass communication, particularly among young people. Mass media, cinema, television, and Internet platforms significantly accelerate this process. Over time, some slang units become firmly established in common speech, and their stylistic coloring gradually weakens. As a result, such units may be included in dictionaries and recognized as standard units of the literary language. The research also shows that the process of slang entering the standard language largely depends on socio-cultural factors. Technological development, cultural exchange, and the expansion of communication tools significantly influence this process. Thus, slang appears as one of the factors enriching the lexical resources of language.

CONCLUSION: the results of the research indicate that slang is an important and dynamic layer of the language system. It emerges within the speech of particular social groups and over time can penetrate into common speech and, in some cases, become part of the standard language. The process of slang entering the standard language is complex and multi-stage, where social, cultural, and communicative factors play an important role. Mass media, the Internet, and social networks are among the main factors accelerating the spread of slang words. At the same time, slang contributes to the emergence of new lexical units and expands the expressive possibilities of speech. In the future, it is necessary to further study the influence of slang on the language system, its

interaction with the standard language, and its role in the modern communicative environment.

Keywords: slang, standard language, slang normalization, language system, linguistic mechanisms, graphemic adaptation, phonetic adaptation, morphological adaptation, social factors, pragmatic factors.

Birinchi bo'lib o'zi sleng nima? , Normativ tilga kirish jarayoni haqida qisqacha aytib o'tsak. Sleng – bu guruhlar yoki yoshlar o'rtasida ishlatiladigan, rasmiy lug'atga kirmagan, ko'pincha qisqartmalar, metaforalar va yangi so'zlardan tashkil topgan til shakli. Normativ tilga kirish – bu jarayon, bunda ilgari faqat noformal kontekstda ishlatilgan sleng so'zlari asta-sekin rivojlanib, ommalashib, rasmiy matnlarda, lug'atlarda va standart nutqda qabul qilinadi. Sleng so'zlarining “do'stlar va internetdan” rasmiy tilda ishlatiladigan tilga o'tish jarayoni.

Asosiy qism. Sleng so'zlarining normativ tilga kirish mexanizmlari mavjud. Bular quyidagilardan iborat:

1. Ijtimoiy omillar-Sleng so'zlarning normativ tilga kirishida ijtimoiy omillar muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy omillar deganda jamiyat a'zolarining yangi so'zlarni qabul qilishi, qo'llashi va ommalashtirishi tushuniladi. Agar bir sleng so'z yoshlar orasida keng ishlatilsa va ijtimoiy tarmoqlar orqali tez tarqalsa, u asta-sekin umumiy nutqqa kirib boradi. Bloggerlar, mashhurlar va ommaviy axborot vositalari ham bu jarayonni tezlashtiradi. Shuningdek, globalizatsiya va ingliz tilining ta'siri natijasida ko'plab internet slenglari boshqa tillarga o'tadi. Jamiyat tomonidan keng qabul qilingan so'zlar vaqt o'tishi bilan normativ tilning bir qismiga aylanadi.

- Yoshlar va internet foydalanuvchilari slengni tez tarqatadi (Telegram, Instagram, TikTok, YouTube). Misol qilib aytganda, “layk bosing” -bu sleng Instagram tarmog'ida eng mashhur va ko'p tarqalgan slenglardan bittasi hisoblanadi.

- Media, bloggerlar va pop-kultura (seriallar, filmlar, musiqalar) yordamida so'zlar mashhur bo'ladi. Masalan, “istoriya” -bu sleng hozirda ko'pgina o'zbek film va seriallarida tarqalgan sleng hisoblamadi.

- Agar keng auditoriya so'zni qabul qilsa, u rasmiy nutqga kiradi. Xususan yoshlar o'rtasida keng tarqaladi.

2. Lingvistik mexanizmlar-Sleng so'zlarning normativ tilga kirishida lingvistik mexanizmlar muhim ahamiyatga ega. Lingvistik mexanizmlar deganda so'zning til tizimiga ichki qonuniyatlar asosida moslashuvi tushuniladi. Avvalo, sleng so'zi fonetik jihatdan moslashadi, ya'ni talaffuzi o'zbek tilining tovush tizimiga yaqinlashadi. Keyinchalik u grafemik jihatdan moslashib, yozuv shakli o'zbek alifbosiga moslashtiriladi. Shuningdek, so'z morfologik integratsiyadan o'tadi, ya'ni unga o'zbekcha qo'shimchalar qo'shilib, fe'l, ot yoki sifat shaklida ishlatiladi. Bundan tashqari, semantik moslashuv jarayoni ham yuz beradi, bunda so'zning ma'nosi torayishi, kengayishi yoki o'zgarishi

mumkin. Shu tarzda sleng birliklari til tizimiga singib, asta-sekin normativ tilning tarkibiy qismiga aylanadi.

- Fonetik moslashuv – sleng soʻzi talaffuz jihatdan oʻzbek tiliga moslashadi (masalan, “cringe” → “kring”).
- Grafemik moslashuv – lotincha yozilgan soʻz kirillga oʻtkaziladi (LOL → ЛОЛ).
- Morfologik integratsiya – soʻz turkumga kiradi va feʼl, sifat yoki ot shaklida ishlatiladi (“memlashmoq” → feʼl).
- Semantik adaptatsiya – asl maʼnosi biroz oʻzgartiriladi yoki kengayadi.

3. Pragmatik va konnotativ omillar-sleng soʻzlarning normativ tilga kirishida pragmatik va konnotativ omillar ham muhim rol oʻynaydi. Pragmatik omillar deganda soʻzning nutq jarayonida qanday vazifada va qanday maqsadda qoʻllanilishi tushuniladi. Masalan, sleng soʻzlar koʻpincha hazil, kinoya, emotsiya yoki yaqinlikni ifodalash uchun ishlatiladi. Agar bunday soʻzlar muloqotda samarali va qulay vosita sifatida xizmat qilsa, ular kengroq qoʻllanila boshlaydi. Konnotativ omillar esa soʻzning qoʻshimcha, yaʼni hissiy yoki baholovchi maʼnolari bilan bogʻliqdir. Sleng soʻzlar odatda kuchli emotsional rangga ega boʻladi va muayyan kayfiyatni ifodalaydi. Vaqt oʻtishi bilan bu hissiy yuklama susayishi yoki neytrallasishi mumkin. Natijada soʻz faqat norasmiy emas, balki nisbatan rasmiy nutqda ham ishlatila boshlaydi. Shu tariqa pragmatik va konnotativ oʻzgarishlar sleng birliklarining normativ tilga integratsiyalanishiga yordam beradi.

Sleng soʻzi boshida noformal, kulgili yoki ironik boʻladi. Sleng soʻzi boshida noformal, kulgili yoki ironik boʻladi, yaʼni u dastlab rasmiy nutqda emas, balki doʻstlar orasidagi oddiy suhbatlarda yoki internet muloqotida ishlatiladi. Bunday soʻzlar koʻpincha hazil qilish, kinoya bildirish yoki emotsiyani kuchliroq ifodalash uchun qoʻllanadi. Shu sababli sleng birliklari odatda kulgili yoki istehzoli maʼnoga ega boʻladi. Masalan, ingliz tilidagi “cringe” soʻzi avval internet slengi sifatida odamni uyaltiradigan yoki noqulay vaziyatni kulgili tarzda ifodalash uchun ishlatilgan. Vaqt oʻtishi bilan bunday soʻzlar keng tarqalib, koʻproq odamlar tomonidan ishlatilishi mumkin.

Vaqt oʻtishi bilan, ijtimoiy kontekstga qarab, rasmiy nutqda ham ishlatiladi (masalan, “selfie” hozir lugʻatlarda mavjud).

Slengning normativ tilga kirish bosqichlari quyidagilardan iborat.

1. Birlamchi qabul – guruhlar va onlayn platformalarda soʻz ishlatiladi. Bu bosqichda sleng soʻz maʼlum bir ijtimoiy guruh orasida paydo boʻladi va ishlatila boshlaydi. Odatda bu yoshlar, talabalar yoki internet foydalanuvchilari boʻladi. Soʻz hali keng ommaga tanish emas.

Misollar: “Cringe” soʻzi dastlab internet foydalanuvchilari orasida ishlatilgan.

“Top” (zoʻr maʼnosida) yoshlar nutqida faol qoʻllanilgan.

“Zumer” (Z avlod vakili) avval internet muhitida paydo boʻlgan.

2. Tarqalish va mashhurlash – media va pop-kulturada qoʻllanadi. Agar sleng soʻz ommalashsa, u ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, seriallar, qoʻshiqlar orqali keng tarqaladi. Mashhurlar va blogerlar uni ishlatishi jarayonni tezlashtiradi.

Misollar:

“Selfie” avval internet slengi edi, keyinchalik barcha ijtimoiy tarmoqlarda keng qoʻllanila boshlandi. “Trend” soʻzi blogerlar va reklama sohasida faol ishlatildi.

“Hashtag” dastlab Twitter muhitida paydo boʻlgan, keyin barcha platformalarga tarqalgan.

3. Til tizimiga moslashuv – talaffuz, yozuv va morfologik xususiyatlar oʻzbek tiliga moslashtiriladi. Bu bosqichda sleng soʻz oʻzbek tilining ichki qonuniyatlariga moslasha boshlaydi.

Fonetik moslashuv:

“Selfie” → “Selfi” (talaffuz oʻzbekchaga yaqinlashadi)

“Hashtag” → “Xeshteg”

Grafemik moslashuv:

Inglizcha yozuv oʻrniga oʻzbek alifbosiga mos yozuv paydo boʻladi. Grafemik moslashuv — bu sleng yoki oʻzlashma soʻzlarning yozilish shakli qabul qiluvchi tilning alifbo va imlo qoidalari moslashtirilishi jarayonidir. Yaʼni soʻz avval boshqa til yozuvida boʻladi, keyinchalik esa oʻzbek yozuviga mos shaklda yozila boshlaydi.

Misollar:

1. Selfie → selfi

Ingliz tilidagi selfie soʻzi oʻzbek tilida selfi tarzida yozilib, oʻzbek alifbosiga moslashgan.

2. Hashtag → xeshteg

Bu soʻz ingliz tilida hashtag deb yoziladi, lekin oʻzbek nutqida xeshteg shakli ham qoʻllanadi.

3. Blog → blog / bloger

Ingliz tilidagi blogger soʻzi oʻzbek tilida bloger shaklida yoziladi.

4. Like → layk

Internet slengi boʻlgan like soʻzi oʻzbek yozuvida layk shaklida ifodalanadi.

Morfologik moslashuv:

• “Selfilar” (koʻplik qoʻshimchasi)

• “Trendda” (kelishik qoʻshimchasi)

• “Like bosmoq” (feʼl shakli)

4. Normativlashuv – soʻz rasmiy lugʻatlarga kiradi yoki matnlarda ishlatiladi. Soʻnggi bosqichda sleng soʻz rasmiy lugʻatlarga kiritiladi yoki ilmiy, publitsistik matnlarda ishlatila boshlaydi. Soʻz endi faqat norasmiy emas, balki nisbatan neytral birlik sifatida qabul qilinadi.

Misollar:

“Internet”, “online”, “selfi” kabi soʻzlar koʻplab lugʻatlarda mavjud.

“Raqamli” va “digital” atamalari rasmiy hujjatlarda ishlatilmoqda.

“Bloger” soʻzi ham rasmiy matnlarda qoʻllanmoqda.

Sleng birliklarining normativ tilga kirishi murakkab va ko'p bosqichli jarayon hisoblanadi. Dastlab sleng so'zlar ma'lum ijtimoiy guruhlar, ayniqsa yoshlar va internet foydalanuvchilari nutqida norasmiy birlik sifatida paydo bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan ular ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va pop-madaniyat orqali keng tarqaladi. Natijada bunday so'zlar asta-sekin jamiyat tomonidan qabul qilinib, umumiy nutq tarkibiga kirib boradi. Shuningdek, sleng birliklarining normativlashuvida turli lingvistik mexanizmlar muhim rol o'ynaydi. Jumladan, fonetik, grafemik va morfologik moslashuv jarayonlari orqali sleng so'zlar til tizimiga moslashadi. Bunda ijtimoiy, pragmatik va konnotativ omillar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu omillar sleng birliklarining keng qo'llanilishiga va asta-sekin normativ tilning bir qismiga aylanishiga xizmat qiladi.

Demak, sleng so'zlar faqat norasmiy nutq elementi bo'lib qolmay, balki til rivojining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ular zamonaviy jamiyatdagi kommunikativ ehtiyojlar va madaniy o'zgarishlarni aks ettirib, til leksikasining boyishiga hissa qo'shadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Omonov A., Madvaliyev A. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2019.
2. Mahmudov N. Til va nutq madaniyati. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
3. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
4. Allan K., Burridge K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
5. www.britannica.com
6. www.cambridge.org
7. www.linguisticsociety.org